

IQBOL MIRZO IJODIDA MAVZU VA POETIK IFODA MUSHTARAKLIGI

Fattayeva Nodira Xushnayevna

Surxondaryo viloyati Termiz tumanidagi 16-sonli IDUMning ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: maqolada mustaqillik davri she‘riyati, Iqbol Mirzo ijodida mavzu va poetik ifoda mushtarakligi, uning ijodining ulug‘vor maqsadga yo‘naltirilganligi tizimli tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Mustaqillik davri she‘riyati, yurt uchun qayg‘urish, yuksak badiiyat, haqiqat va haqqoniylik

Mustaqillik davri she‘riyati yangi ohanglar va ma‘no teranligi bilan boyidi. Uning ifoda tarzi tub milliy, badiiy yutuqlardan rag‘batlanish bilan birga jahon estetik tafakkurining ilg‘or an‘analarini ijodiy o‘zlashtirish evaziga ham takomillashib bormoqda. Falsafiy-ijtimoiy mazmun salmoqdorligi, ifodaning ta‘sirchanligi, uslub shakllarining rang-barangligi, fikrning ohorli talqini kabi xususiyatlar she‘riyatga o‘ziga xos alohidalik bag‘ishlamoqda. Poetik obraz qalb olamidagi zohiriy va botiniy jarayonlarni asosiy tasvir obyektiga aylantirish, uning fikr va hissiyot tarzini, axloqiy qiyofasini kashf etishda an‘anaviylik bilan yangicha yondashuv tamoyillari dadil omuxtalashtirilmoqda. Ma‘lumki, inson moddiyati va ma‘naviyatining serqirra qatlamlarini tadqiq qilish, ruhiyatidagi ko‘z ilg‘amas kechinmalar talqini orqali uni murakkab oliy xilqat sifatida yaxlit tasvirlash badiiy adabiyotning asosiy vazifasidir. Bu o‘rinda ijodkor mahorati ham alohida ahamiyat kasb etadi. Zero, har qanday badiiy ijod namunasining yaralishida ijodkorning yuksak iste‘dodi va estetik didi o‘zgacha o‘rin tutadi. Badiiy adabiyotning ravnaq topishida ijodkor mahorati masalasida fikr yuritar ekanmiz, bu o‘rinda Prezidentimiz Sh. Mirziyoyevning badiiy ijod ahliga qarata aytgan quyidagi jumllarini keltirishimiz o‘rinli bo‘ladi : “Inson albini, uning dard-u tashvishlarini, xalqning orzu-intilishlari, Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg‘usini betakror so‘z, ohang va ranglarda tarannum etishni o‘z hayotining ma‘no-mazmuni deb biladigan siz, muhtaram ijod ahlining mehnati naqadar mashaqqatli, mas‘uliyatli va sharaflı ekanini barchamiz yaxshi bilamiz”[1] Ushbu jumllarda Prezidentimiz tomonidan badiiy ijod sohasida qalam tebratib kelayotgan ijodkorlarning mashaqqatli mehnatlari yuksak e‘tirof etiladi.

Shoir Iqbol Mirzo ijodi oliyjanob, ulug‘vor maqsadga yo‘naltirilganligi, teran umumlashmalarga intilishi, ijod namunlarida tasvirning g‘oyatda tabiiy va yorqinligi, ifodada soddalik, milliylik, oddiy insonlarga nisbatan samimiy munosabat, yurt uchun qayg‘urish, ezgulik va muhabbatni ulug‘lash kabi yuksak

insoniy fazilatlarni tarannum etishi bilan ajralib turadi. Shoir qaysi yo‘nalishda yozmasin, xoh u modern bo‘lsin, xoh an’anaviylik yoki oq – sarbast she’rlar bo‘ladimi, faqat va faqat to‘g‘ri yoza bilsa, shuning o‘zi kifoya, degan edi bir suhbatda O‘zbekiston Xalq shoiri Iqbol Mirzo. Shoir “to‘g‘ri yozish” deganda haqiqat va haqqoniylikni nazarda tutgan, chunki shoir, avvalo, haqiqat kuychisi bo‘lishi lozim! Zero, “tuyg‘ular qofiyabozligi” so‘zning faqat qadrini tushiradi. Ijodkorning san’atkorligi to‘laqonli obrazlarda umuminsoniy dardlarni kuylay olishidadir. Shoir o‘z uslubini poetik obrazlarda akslantirar ekan, u qalb kechinmalari-yu ruhiy olamini, qo‘liga qalam tutqazgan his-tuyg‘ularini syujet va voqea tarzida; peyzaj yoki tasvir tarzida; kayfiyat va ruhiy holatning shaklini rassomona quyuc ranglarda (bo‘rtma obrazlarda) chizish tarzida ifodalashi mumkin. Iqbol Mirzo ijodida shoir shaxsidagi insonparvarlik, to‘g‘rilik, haq va adolatga, insonga mehr-muruvvat va qadr-qimmat, oliyjanoblik va bag‘rikenglik namoyon bo‘ladi va bu fazilatlar uning qalamiga mansub ko‘pgina she’rlardagi obrazlarni ham ichdan nurlantirib turadi. Shoir insondagi ezgu fazilatlarning yanada kamol topa borishi va shu yo‘l bilan inson g‘ururi, nomusi, sha’ni hamda qadr-qimmatining ulug‘lanishini istaydi va shu maqsad bilan qalam tebratadi. Ijodkor shaxsining badiiy obraz bilan birikib ketishi ijodning tabiati, mazmuni, mas’uliyati bilan ham bog‘liq. Yaratilgan har bir haqiqiy san’at asari mohiyatan ijodkorning qalb parchasidir. Iqbol Mirzo ijodida muhabbat lirikasi salmoqli o‘rinni egallaydi. Shoir bu tuyg‘uni goh quvnoq, goh g‘amgin tarzda boshqalardan farqli o‘laroq, o‘zgacha talqinda kuylaydi. Uning she’rlaridan xalqimizga xos bo‘lgan donishmandlik va jaydarilik nafasi ufurib turadi. Shoir qalamiga mansub, “Zulfiya”, “Kuyganyorda yozilgan she’r”, “Tillo uzuk”, “Ayyor qiz”, “Qiyin bo‘ldi”, “Bunaqasi ketmaydi”, “Pushaymon”, “Qizlarxon” kabi she’rlarda lirik qahramon jaydari oshiqning ishq iztiroblari hazilomuz tarzda ifoda qilinsa ham, tub mazmunda uning dardi yaqqol namoyon bo‘ladi. Shoirning “Pushaymon” sarlavhali she’ri benihoya go‘zal poetik lavhalarga boyligi bilan ajralib turadi.

Eng boy odam men bo‘lardim,
Pushaymondan foyda bo‘lsa.
Ko‘ngli toshdan tosh dilbarni
Sog‘inaman qayda bo‘lsa.
O‘n beshimda qoldim sevib,
Uyda yurak siqar edi.
U ham ko‘lob suvlar sepib,
Yana suvga chiqar edi

Yuqoridagi ijod namunasida shoir she’riy misralar orqali “So‘nggi pushaymon o‘zingga dushman” naqlining ma’nosini yuzaga keltiradi va pushaymonlarga boy oshiq tilidan so‘zlaydi. Bandedagi “Ko‘ngli toshdan tosh dilbar” jumlasini berish

orqali ijodkor o‘ziga xos ohangdorlik va falsafiy mazmuni ifodalashga erishadi. O‘smirlikdagi beg‘ubor muhabbatning sirlarini ko‘lob suvlar sepib, yana suvga chiqadigan qiz va uning istiqboliga oshiqadigan o‘spirin yigit kechinmalari timsolida bayon etadi.

Sindirmaydi yillar kimni,
Tuyg‘ularni silliqlaydi.
Har ko‘rganda yuragimni,
Kapalaklar qitiqlaydi.

Shoir inson qalbining eng bebaho gavhari bo‘lmish muhabbat ham ba‘zan taqdir sarkashligidan yillar qa‘rida yashirib, o‘zini namoyon eta olmasligini, ammo hamisha yurakning bir chetida umrga ziyo bag‘ishlagan shu‘la kabi ko‘ksimizni yondirib, miltirab turishini go‘zal tarzda ifodalaydi. “Tuyg‘ularni silliqlagan yillar” ham bu tuyg‘uni butkul so‘ndira olmasligiga ishora qiladi. Muhabbat bog‘lagan insonimizni har ko‘rganimizda his qiladigan tushuniksiz kechinmani shoir “Har ko‘rganda yuragimni, Kapalaklar qitiqlaydi” tarzida g‘oyatda noziklik va nafislik bilan aniq bayon etadi.

“Iqbol Mirzo she‘rlaridagi badiiy topilmalar (qor tashbehida: “Qo‘l ushlab tushar ko‘kdan laylakqor”; kuz manzaralari ifodasida: “Ko‘pirib boradi qo‘ng‘ir bulutlar; muhabbat tasvirida: “Muhabbat bu – baxtning surati” kabi) nihoyatda hayotiyli, lirik qahramon ruhiyati kengliklarini o‘zida ifoda etishi bilan alohidalik kasb etadi. Aytish mumkinki, shoirning ishqiy mavzudagi she‘rlari oshiq kechinmalarining tabiat holatlariga hamohang ifoda etilishi, tashbeh, tashxis, tajohuli orif, mubolag‘ali tasvirlarga boyligi bilan zamonaviy o‘zbek she‘riyatida yangi sahifalar yarata oldi” [2]

Iqbol Mirzoning “O‘zbek”, “Navro‘zguli”, “Bug‘doyso‘z”, “Aylanay”, “Qo‘qon shamoli” kabi she‘rlari xalqona ohanglarga yo‘g‘rilgan. Bu ijod namunalarida xalqimizga xos bo‘lgan mehr-oqibat va azaliy qadriyatlar, ezgulik timsollari o‘z ifodasini topgan. “Navro‘zguli” sarlavhali she‘rida shoir, bahorning ilk guli bo‘lmish boychechakka navro‘zguli deya murojaat qiladi. Azaldan xalqimiz bu gulni bahorning elchisi, ko‘klam nafasini keltirgan chechak deya ko‘zlariga surtib, omonlik nishonasi sifatida e‘zozlaydi. Shoir ana shu samimiy mehrni o‘z she‘rida shunday ifodalaydi:

Omonliqsan, to‘tiyosan ko‘zlarga,
Sevgi maktubisan mas‘um qizlarga.
Suykalasan dudoqlarga yuzlarga,
Bitta o‘zing bir butun gulzormisan?[3]

Ijodkor hayotning oddiy insonlarga pinhon nuqtalarini ko‘ngil ko‘zi bilan ko‘radi va boshqalarning dardini, umuminsoniy muammolarni o‘z yuragida his qiladi. Ularni qog‘ozga to‘kadi. Iqbol Mirzo ijodida mavzular ko‘lami juda keng. Shoir

nafaqat ishq-muhabbatni tarannum etadi, balki insoniyatga xos bo‘lgan ezgu fazilatlar va qusurlarni, bir vaqtning o‘zida inson qalbida yuz berayotgan turfa tuyg‘ular silsilasini, shaxs ruhiyatining murakkab holatlarini ham o‘z she‘rlarida teran aks etedi.

Xulosa qilib aytganda, istiqlol davri ijodkorlari tomonidan yaratilayotgan she‘riy namunalar o‘zining mazmun jihatdan salmoqdorligi, yuksak badiiyati va ko‘ngil kechinmalarini nozik ifodalashi bilan o‘ziga xoslik kasb etadi. Ana shunday yorqin ijod namunalari taniqli shoirimiz –Iqbol Mirzo ijodidan keng o‘rin olganligi alohida ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. Adabiyot va san‘at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma‘naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. // Xalq so‘zi gazetasi. – Toshkent, 2017-yil. 4-avgust.
2. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 2001. – 556 b
3. Iqbol Mirzo. Seni bugun ko‘rmasam bo‘lmas. – Toshkent: “Istiqlol”, 2005. – B. 27.
4. Iqbol Mirzo. Sizni kuylayman. – Toshkent, 2007. – B.